

БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТІНІ ЭТИКАЛЫҚ ҚОЛДАНУЫ (ӘДЕБИЕТТІК ОҚУ САБАҒЫНДА)

ҚУАНТАЙ ГҮЛДАНА, БЕРДЫБАЕВА НҮРБАҚЫТ, БАЙЖІГІТ АРУЖАН

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

Педагогика және психология кафедрасы

Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі

Ғылыми жетекші: п.ғ.к., қауым. проф. м. а **КАРСЫБАЕВА РАЙСА КАНАБЕКОВНА**

***Аңдатпа:** Мақалада бастауыш сынып оқушыларының қазақ тілі сабағында жасанды интеллект құралдарын этикалық тұрғыдан қолдану мәселесі ғылыми-теориялық және әдіснамалық негізде қарастырылады. Цифрлық технологиялардың білім беру үдерісіне енуі оқу мазмұнын ғана емес, сонымен қатар оқушының танымдық, тілдік және адамгершілік дамуына әсер ететін жаңа педагогикалық ахуал қалыптастырып отыр. Осы тұрғыда жасанды интеллектіні қолдану баланың тілдік дағдыларын жетілдірудің тиімді құралы бола отырып, оны жауапкершілікпен, саналы және шектеулі пайдалануды талап етеді. Мақалада отандық және шетелдік ғылыми еңбектерге сүйене отырып, жасанды интеллектіні қолданудың артықшылықтары мен тәуекелдері талданады, этикалық қағидаттардың бастауыш білім деңгейінде маңыздылығы айқындалады. Зерттеу нәтижелері жасанды интеллектіні әдебиеттің оқу сабағында баланың шығармашылық және тілдік дербестігін сақтай отырып қолданудың практикалық мүмкіндіктерін негіздеуге бағытталған.*

***Кілт сөздер:** жасанды интеллект, этикалық қолдану, бастауыш сынып, әдебиеттік оқу, цифрлық педагогика, тілдік даму.*

Қазіргі білім беру кеңістігі цифрландыру үдерісінің қарқынды дамуымен сипатталады және бұл құбылыс бастауыш білім деңгейін де айналып өтпейді. Ақпараттық технологиялардың күнделікті өмірге терең енуі оқушылардың қабылдау, ойлау және тілдік әрекет ету тәсілдерін түбегейлі өзгертуде. Осындай жағдайда жасанды интеллект негізіндегі құралдардың әдебиеттік оқу сабақтарында қолданылуы педагогикалық тұрғыдан жаңа мүмкіндіктер ашумен қатар, бірқатар этикалық мәселелерді де алға тартады. Баланың жас ерекшелігін, психологиялық дамуын және тілдік қалыптасу деңгейін ескермей жасанды интеллектіні шектен тыс қолдану оның дербес ойлау қабілетінің әлсіреуіне, дайын мәтінге тәуелді болуына алып келуі мүмкін. Сондықтан бұл мәселені ғылыми тұрғыда зерделеу және әдіснамалық тұрғыдан негіздеу өзекті болып табылады.

Білім беру саласындағы жасанды интеллектіні қолдану тәжірибесі оның оқыту үдерісін жекелендіру, оқу материалына қолжетімділікті арттыру және кері байланысты жеделдету сияқты мүмкіндіктерін көрсетеді. Ғылыми еңбектерде жасанды интеллектінің білім сапасын арттырудағы әлеуеті атап өтіліп, сонымен бірге оны бақылаусыз қолданудың қауіптері де көрсетіледі. Зерттеулерде жасанды интеллект құралдары оқу мотивациясын арттыруға ықпал еткенімен, оқушының танымдық дербестігін төмендету қаупі бар екені «оқу әрекетінің нәтижесі баланың емес, алгоритмнің өніміне айналуы мүмкін» деп тұжырымдалады [1, 92]. Бұл пікір бастауыш сынып оқушылары үшін аса маңызды, себебі дәл осы кезеңде тілдік ойлау мен жазбаша сөйлеу дағдыларының негізі қаланады.

Әдебиеттік оқу сабағында жасанды интеллектіні қолдану тіл үйренудің тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Мысалы, мәтін құрастыру, сөздік қорды кеңейту, мазмұндау барысында интеллектуалды жүйелер оқушыға жедел көмек көрсете алады. Дегенмен, бұл көмек бағыттаушы сипатта болуы тиіс. Ғалымдар білім беруде жасанды интеллектіні қолдану оқушыны дайын жауапқа емес, ойлануға жетелеуі керек екенін көрсетеді, өйткені «оқытудағы технология баланың танымдық белсенділігін алмастырмауы, керісінше оны ынталандыруы

қажет» [2, 60]. Бұл қағида әдебиет сабағында ерекше мәнге ие, себебі тіл – тек білім нысаны емес, ұлттық болмысты қалыптастыратын құндылық.

ЖИ-ні қолданудың басты шарты – академиялық адалдықты сақтау. ЖИ мұғалім мен оқушы арасындағы тікелей байланысты алмастырмай, мұғалімнің сенімді көмекшісі болуы керек екені атап өтіледі. Егер оқушы ЖИ көмегін пайдаланса, оны ашық көрсетуі, ал жұмысты өз сөзімен өңдеп, жеке көзқарасымен толықтыруы қажет. Бұл әсіресе жазба жұмыстары кезінде маңызды. Ал мұғалім оқушыға ЖИ-ні қалай дұрыс қолдану керектігін түсіндіріп, оның көмекші құралы екенін нақты көрсетуі тиіс. Себебі, жасанды интеллектіні педагогикалық сүйемелдеусіз пайдалану – оқушылардың зияткерлік дамуының төмендеуіне әкелуі мүмкін.

Педагогтің жауапкершілік шеңбері

Бағыт	Жауапкершілік
ЖИ-ді қолдану	Этикалық стандарттарға сай ЖИ құралын таңдап оны оқу мақсаттарына сай бейімдеу
Этикалық нормалар	ЖИ-ды тапсырмаларда қолдану шарттарының тұжырымы
Құпиялылық	Жеке деректерді анонимдеу, қауіпсіз платформаларды пайдалану
Оқыту	Оқушыларда ЖИ сауаттылығын дамыту
Сыни тұрғыдан ойлану	Талдау, негіздеу және фактілерді тексеруге қолдау көрсету

Жасанды интеллектіні этикалық қолдану ұғымы бастауыш сынып деңгейінде баланың академиялық адалдықты, шынайылықты және еңбектің құндылығын түсінуімен тығыз байланысты. Әдебиет сабағында мәтін жазу немесе сөйлем құрау барысында жасанды интеллект ұсынған дайын нұсқаларды толықтай көшіру баланың тілдік дамуына кері әсер етеді. Осы тұрғыда зерттеулерде жасанды интеллектіні қолдану кезінде оқушының белсенді рөлі сақталуы тиіс екені, ал технология тек қосымша құрал қызметін атқаруы керектігі атап өтіледі [3, 105]. Бұл пікір бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілетін дамытуда маңызды бағдар бола алады.

Мұғалімнің кәсіби дайындығы жасанды интеллектіні этикалық тұрғыда қолданудың негізгі шарттарының бірі болып табылады. Педагог цифрлық құралдарды тек техникалық тұрғыда меңгеріп қана қоймай, олардың тәрбиелік және моральдық салдарын да түсінуі қажет. Ғылыми еңбектерде мұғалімдердің цифрлық құзыреттілігін арттырудың тиімді жолы ретінде онлайн курстар мен үздіксіз кәсіби даму бағдарламалары көрсетіледі, өйткені «мұғалімнің цифрлық сауаттылығы оқушының технологиямен қауіпсіз және саналы жұмыс істеуінің кепілі» екені дәлелденеді [4, 124]. Бұл әдебиет сабағында жасанды интеллектіні қолдану мәдениетін қалыптастыруда маңызды фактор болып табылады.

Жасанды интеллектінің бастауыш білімде қолданылуы инклюзивті білім беру тұрғысынан да маңызды. Ерекше білім беру қажеттілігі бар балалармен жұмыс барысында интеллектуалды жүйелер диагностикалық және түзету құралдары ретінде тиімді пайдаланылуы мүмкін. Зерттеулерде жасанды интеллектінің сөйлеу тіліндегі бұзылыстарды ерте анықтауға мүмкіндік беретін құрал ретіндегі әлеуеті атап өтіліп, оның «баланың жеке ерекшеліктерін ескеруге бағытталған педагогикалық қолдау мүмкіндігін кеңейтетіні» көрсетіледі [5, 97]. Алайда мұндай қолдану да этикалық бақылауды талап етеді, себебі баланың жеке деректерінің қауіпсіздігі мен психологиялық жай-күйі басты назарда болуы тиіс.

Әдебиеттерді талдау нәтижелері жасанды интеллектіні әдебиет сабағында қолдану кешенді әрі жүйелі көзқарасты талап ететінін көрсетеді. Теориялық тұрғыдан алғанда, жасанды интеллект баланың тілдік дағдыларын дамытуға ықпал ететін тиімді құрал бола алады, алайда оны бақылаусыз қолдану оқушының сыни ойлау қабілетін төмендетеді.

Психологиялық және педагогикалық талдауларға сүйене отырып, бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық іс-әрекетін қалыптастырудың төмендегідей педагогикалық шарттары айқындалды:

– білім беру ортасын құру қажет, тұлғаның дамуы мен қалыптасуына жағдай жасау, білім беру үдерісінде барлық оқушылардың белсенді әлеуетін қамтамасыз ету;

– психологиялық оң ахуал туғызып, әрбір оқушының сезімдік эмоциясын дамыту, мұғалім мен оқушы арасындағы ынтымақтастықты орнату. Адамдардың тұтастық-мағыналық бірлестігі пәндік білім мазмұнын меңгеруде педагогикалық жағдай туғызады, ал тұтастық-мотивациялық орта жеке қабілетті дамытады;

– субъектілік қарым-қатынас пен өзара байланыс бірлесе отырып, жоба жасайды, ол өз кезегінде пәндік білім мазмұнын меңгеруде шығармашылық іс-әрекетте өзін-өзі рефлексивті түрде жүзеге асыруын, интеллектуалды дамытады;

– өзінің жеке көзқарасының мәні, оның шығармашылығын жетілдірудің көзі болып табылады. Өзінің әрекетінің нәтижесін талдау, өзінің беделі, жекелілігі, саналылығы, мақсатқа бағытталған әрекеті;

– сахналық көріністер, жарыстар оқушының шығармашылық әлеуетін қамтамасыз ететін рөлдік орындаулар, бұлар өз кезегінде шығармашылық процестің психологиялық моделін құрайтын, ақыл-ойдың жетістігі арқылы оқушының шығармашылыққа жетуі.

Зерттеу нәтижелерін талқылау барысында бастауыш сынып оқушыларына арналған әдебиет сабағында жасанды интеллектіні қолданудың бірнеше практикалық бағытын атап өтуге болады. Мысалы, мәтін құрастыру кезінде жасанды интеллект оқушыға тірек сөздер немесе сөйлем үлгілерін ұсынып, ал негізгі мазмұнды баланың өзі құрастыруы тиімді нәтиже береді. Бұл тәсіл оқушының тілдік белсенділігін сақтай отырып, қателерін түзетуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар сөздік жұмысында интеллектуалды жүйелер жаңа сөздердің мағынасын түсіндіруде қосымша құрал ретінде қолданылуы мүмкін, алайда мұғалімнің түсіндірмесі мен бақылауы негізгі рөл атқаруы тиіс.

Практикалық қолдану барысында жасанды интеллектіні этикалық тұрғыдан пайдаланудың маңызды шарты – оқушыға оның мүмкіндіктері мен шектеулерін түсіндіру. Қазақ тілі сабағында мұғалім оқушыларға жасанды интеллекттің тек көмекші құрал екенін, ал білім мен нәтиже ең алдымен баланың өз еңбегінің жемісі болуы керектігін жүйелі түрде түсіндірген жағдайда, технология оқу үдерісін байытады. Бұл тәсіл оқушының жауапкершілігін арттырып, цифрлық мәдениетті қалыптастыруға ықпал етеді.

Қорытындылай келе, бастауыш сынып оқушыларының жасанды интеллектіні әдебиет сабағында этикалық қолдануы – қазіргі педагогиканың маңызды бағыттарының бірі. Ғылыми әдебиеттерді талдау және практикалық мысалдар бұл үдерістің тиімділігі мұғалімнің кәсіби дайындығына, педагогикалық бақылауға және баланың жас ерекшелігін ескеруге тікелей байланысты екенін көрсетеді. Жасанды интеллектіні саналы әрі шектеулі қолдану баланың тілдік дамуын қолдап, ұлттық құндылықтарға негізделген білім беру мазмұнын сақтауға мүмкіндік береді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Давлетова А. Х., Оразова Н. Н. Білім берудегі жасанды интеллекті қолданудың артықшылықтары мен кемшіліктері // Вестник Национальной академии наук Республики Казахстан. – 2025. – №2(404). – Б. 89–95.
2. Әденбек Н., Нурбекова Ж. Мектеп информатикасында жасанды интеллект негіздерін оқытудың қажеттілігі // Білім: ғылыми-педагогикалық журнал. – 2024. – №1(13). – Б. 58–63.
3. Спатай А., Спатаев Б., Есекешова М. Жасанды интеллект құралдарының ағылшын тілін оқытудағы рөлі // Жетісу университетінің хабаршысы. – 2025. – №1(75). – Б. 102–108.
4. Шрымбай Д. А., Адылбекова Э. Т. Мұғалімдердің кәсіби дайындығын жаппай ашық онлайн курс қолдану негізінде арттыру // Вестник НАН РК. – 2023. – №1(393). – Б. 120–128.
5. Утепбаева А. Жасанды интеллект ерекше қажеттілігі бар балалардың сөйлеу тілінің бұзылыстарын анықтауға арналған диагностикалық құрал ретінде // Pedagogy and Psychology. – 2023. – №4(57). – Б. 95–100.